

МАТЕМАТИЧНЕ ТА АЛГОРИТМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ НЕЙРОБЛАСТОМИ НА ОСНОВІ КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНОЇ ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ У СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

*Гусинін А.В., д-р.техн.наук, Sanifons UG, Berlin, Germany
Гаунт О.Ф., Збройні Сили України, Україна*

Анотація

У роботі представлено персоналізовану математичну модель динаміки нейробластоми, що поєднує чотириккомпонентну систему нелінійних диференціальних рівнянь із морфометричними та імунологічними характеристиками за класифікацією Shimada. Для чисельно-аналітичного інтегрування нелінійної системи використано гібридний спектральний метод ПАМДП, у якому багатоетапні диференціальні перетворення та поліноми Адоміана поєднані з раціональною реконструкцією Паде. Запропоновано інформаційну технологію автоматизованої параметризації моделі на основі цифрових клініко-морфологічних ознак. Чисельна верифікація для трьох груп ризику за Shimada продемонструвала коректність відтворення динамічних режимів у межах розглянутих сценаріїв та можливість ефективного обчислення на клієнтських пристроях телемедицини систем. Отримані результати формують технологічну основу прототипу цифрового двійника пацієнта для персоналізованого прогнозування та підтримки клінічних рішень у режимі, наближеному до реального часу.

Ключові слова: нейробластома; математична модель; цифровий двійник; метод ПАМДП; класифікація Shimada; спектральні методи; хіміотерапія; телемедицина; системи підтримки прийняття рішень; онкодинаміка

Abstract

This work presents a personalized mathematical model of neuroblastoma dynamics that integrates a four-component system of nonlinear differential equations with morphometric and immunological features defined by the Shimada classification. An information technology for automated parameter adaptation of the nonlinear system is developed based on digital clinico-morphological indicators. For numerical integration, the study employs the hybrid spectral PAMsDTM method (Padé-Adomian-Multistep Differential Transform Method), which combines multistep differential transforms and Adomian polynomials with rational Padé reconstruction. Numerical verification across three Shimada risk groups demonstrates the correctness of the dynamic regimes in the considered scenarios and the feasibility of efficient on-device computation within telemedicine decision-support systems. The proposed model forms the technological basis for a prototype patient-specific digital twin aimed at personalized prognosis and real-time clinical decision support.

Keywords: neuroblastoma; mathematical model; digital twin; PAMsDTM method; Shimada classification; spectral methods; chemotherapy; telemedicine; decision support systems; oncodynamics

1. Вступ

Прогнозування онкодинаміки належить до найбільш складних задач сучасної біомедицини кібернетики та обчислювальної медицини [1]. Складність моделювання таких процесів зумовлена високим рівнем нелінійності міжклітинних взаємодій, а також критичною залежністю траєкторій розвитку патології від індивідуальних генетичних та мікроструктурних особливостей конкретного організму. Серед онкологічних захворювань одним із найбільш репрезентативних і водночас критичних прикладів такої високої клініко-біологічної гетерогенності є нейробластома, яка характеризується надзвичайно варіабельним клінічним перебігом - від спонтанної регресії до стрімкого агресивного прогресування та метастазування [2].

Еволюція математичного моделювання в онкології відбувалася шляхом переходу від класичних макроскопічних моделей (зокрема, емпіричного закону Гомпертца та логістичного росту) [3] до багатоконпонентних механістичних систем, що базуються на нелінійних диференціальних рівняннях [4]. Такі моделі дозволяють описувати динаміку взаємодії пухлинних популяцій, факторів мікрооточення, імунної відповіді та фармакокінетики лікарських засобів [5]. Зокрема, у роботі [6] запропоновано модель динаміки нейробластоми при терапії вірусним препаратом Celuvir. Проте при симуляції реальних клінічних протоколів лікування, зокрема пульс-терапії високими дозами цитостатиків, функція керування набуває вигляду розривних імпульсних впливів. Це переводить систему рівнянь у категорію жорстких (stiff) нелінійних задач, для яких характерні екстремальні локальні градієнти фазових траєкторій [7].

Для розв'язання таких систем традиційно застосовуються класичні чисельні методи з адаптивним кроком інтегрування, зокрема схеми Рунге-Кутти [8]. Однак у точках введення препаратів ці методи змушені суттєво зменшувати крок інтегрування для збереження стійкості, що призводить до різкого зростання обчислювальних витрат і накопичення похибки округлення [9]. Це суттєво обмежує можливість використання складних онкологічних моделей у клієнтських системах підтримки прийняття рішень, які повинні функціонувати в режимі наближеному до реального часу без постійного звернення до високопродуктивних хмарних серверів.

Як альтернатива класичним різницеvim методам у біомедицині кібернетиці почали активно розвиватися чисельно-аналітичні підходи, зокрема метод диференціальних перетворень (DTM), закладений у працях Г. Є.

Пухова [10] та J. K. Zhou [11]. У роботах [12,13] DTM та його багатетапна модифікація (MsDTM) застосовувалися для аналізу динаміки взаємодії пухлини та імунної системи, а також у фармакокінетичних задачах. Перевагою методів родини DTM є можливість отримання локальних напіваналітичних розв'язків у вигляді степеневих рядів [13]. Водночас при моделюванні жорстких розривних режимів терапії суто поліноміальна апроксимація може втрачати стійкість поблизу меж часових підінтервалів через появу осциляційних ефектів типу Рунге [14].

Ефективним шляхом зменшення поліноміальних осциляцій у жорстких системах є поєднання MsDTM із раціональними апроксимантами Паде [15,16]. Розвиваючи цей підхід, був створений гібридний чисельно-аналітичний метод ПАМДП, у якому раціональна реконструкція Паде інтегрована в структуру MsDTM, а поліноми Адоміана використовуються для декомпозиції нелінійних перехресних взаємодій. Гібридний метод ПАМДП був раніше розроблений і верифікований для моделювання нелінійних жорстких динамічних систем в умовах обмежених обчислювальних ресурсів. Формальний математичний аналіз збіжності та стійкості методу ПАМДП наведено в роботі [17]. У даній роботі вперше досліджується його трансфер та параметрична адаптація до задач онкодинаміки нейробластоми.

На відміну від попередніх досліджень, де чисельно-аналітичні методи розглядалися переважно як інструмент інтегрування систем диференціальних рівнянь, у даній роботі вони трактуються як обчислювальне ядро персоналізованої моделі пацієнта. Саме створення швидкого та стійкого до жорсткості обчислювального ядра відкриває можливість переходу до концепції цифрового двійника (Digital Twin Prototype) пацієнта [18]. Це створює передумови для реалізації периферійних обчислень (Edge Computing) безпосередньо на мобільних терміналах лікаря без необхідності постійного використання віддалених серверних ресурсів. Інтеграція математичної моделі з клініко-морфологічною класифікацією Shimada дозволяє формувати параметризовані сценарії розвитку пухлинного процесу та виконувати багатоваріантний what-if аналіз у режимі, сумісному з реальним часом [19].

Метою статті є розробка параметризованої математичної моделі онкодинаміки нейробластоми на основі клініко-морфологічної класифікації Shimada, а також оцінка можливості використання гібридного методу ПАМДП як обчислювального ядра протитипу цифрового двійника пацієнта при симуляції багатосценарних режимів терапії в телемедицинських системах наближеного до реального часу.

2. Математична модель та її параметризація

2.1. Базова динамічна система

Зауважимо, що в роботах [20,21] використовувалася п'ятикомпонентна модель із явним розподілом нейробластоми на два фенотипи (недиференційований та диференційований). У цій роботі ці два фенотипи агреговані в єдину змінну пухлинної маси $x(t)$, а морфотипова специфіка повністю перенесена у параметричний блок через залежності Таблиці 1.

Таблиця 1

Функціональні залежності параметрів моделі від характеристик Shimada

Коефіцієнт	Параметрична формула	Біологічний сенс
α (швидкість росту)	$\alpha = \alpha_0(1 + \alpha_1 R_{NC} + \alpha_2 \sigma_n)$, де $R_{NC} = S_n/S_c$, S_n - середня площа ядра; S_c - середня площа цитоплазми	Прискорення проліферації при високому ядерно-цитоплазматичному відношенні та атипії ядер.
K (ємність середовища)	$K = K_0(1 + b_1 \rho + b_2 \eta)$,	Обмеження максимального об'єму пухлини щільністю клітин та зрілістю нейропіля. У моделі K трактується як максимально досяжний об'єм пухлини: висока щільність клітин ρ асоціюється з більш агресивним фенотипом, що здатний освоїти більший об'єм тканини.
β (контактне гальмування)	$\beta = \beta_0(1 + c_1 \lambda_{TL})$	Стимування росту пухлини за рахунок лімфоцитарної інфільтрації.
κ (імунний цитоліз)	$\kappa = \kappa_0(1 + k_1 \lambda_{TL})$	Ефективність прямого знищення пухлинних клітин імунною системою.
μ (зростання нейропіля)	$\mu = \mu_0(1 + d_1 MKI)$	Формування строми у відповідь на високу мітотичну активність (MKI)
σ (активація імунітету)	$\sigma = \sigma_0(1 + s_1 MKI)$	Інтенсивність імунної відповіді при високому MKI .
λ (виснаження імунітету)	$\lambda = \lambda_0(1 + l_1 S)$	Імунне виснаження під впливом системного стресу.

δ (деградація тканини)	$\delta = \delta_0(1 + e_1 S)$	Руйнування нейропіля внаслідок токсичності та стресу.
γ (ефект терапії)	$\gamma = \gamma_0(1 + g_1 S)$	Цитотоксичний ефект препарату, модульований станом організму.
φ (імуносупресія)	$\varphi = \varphi_0(1 + f_1 S)$	Побічне пригнічення імунітету терапією.

Клініко-морфологічні характеристики використовуються для параметричної модифікації коефіцієнтів проліферації, імунної супресії та терапевтичної чутливості моделі. Зокрема, підвищений рівень ТІЛ асоціюється зі збільшенням інтенсивності імунної відповіді, тоді як високий індекс проліферації Ki-67 відповідає зростанню коефіцієнта пухлинної експансії. Наявність некрозу та несприятливого гістологічного профілю враховується через зміну параметрів терапевтичної резистентності та швидкості деградації нейропілю.

Базова динаміка взаємодії клітинних популяцій, стромального компоненту та фармакокінетики описується чотирикомпонентною системою диференціальних рівнянь, що враховує об'єм пухлинної маси (x), щільність нейропіля (p), стан локальної імунної відповіді (z) та концентрацію цитостатичного препарату в зоні пухлини (c).

Для забезпечення можливості побудови аналітичного розв'язку та дослідження стійкості у рамках проектування автоматизованих біомедичних інформаційних систем, нелінійна система подається у вигляді:

$$\dot{c} = -k_e c + k_a u(t), \quad (1)$$

$$\dot{x} = \alpha x \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \beta x p - \kappa x z - \gamma c x, \quad (2)$$

$$\dot{p} = \mu x - \delta p, \quad (3)$$

$$\dot{z} = \sigma x - \lambda z - \varphi c z, \quad (4)$$

де k_e – швидкість елімінації препарату, k_a – коефіцієнт всмоктування (абсорбції) лікарської речовини, $u(t)$ – функція зовнішнього терапевтичного керування (нормовано безрозмірна функція дозування $\in [0, U_{max}]$; у даній роботі $U_{max} = 2.0$ у.о.), α – базова швидкість проліферації пухлинних клітин, K – лімітуюча ємність біологічного середовища (максимально можливий об'єм пухлини), β та κ – коефіцієнти пригнічення пухлини стромальним компонентом (нейропілем) та локальним імунітетом відповідно, γ – параметр цитостатичної деструкції пухлинних клітин, μ – швидкість продукції нейропіля пухлиною, δ – коефіцієнт природної деградації або регресу нейропіля, σ – швидкість стимуляції клітинної імунної відповіді антигенами пухлини, λ – показник затухання (апоптозу) імунних клітин, φ – коефіцієнт супресії локального імунітету під токсичною дією хіміопрепарату.

Структура підсистеми «пухлина-імунітет» відповідає загальній концепції, представленій у роботах [3,4], де взаємодія пухлинних клітин, імунної відповіді та мікрооточення описується через нелінійні терміни проліферації, цитолізу та імунної активації. Фармакокінетичне рівняння (1) базується на стандартній однокамерній моделі з лінійною елімінацією, що є загальноприйнятим підходом у моделюванні динаміки терапії онкологічних захворювань [1,3].

Таким чином, модель (1)-(4) поєднує класичні елементи (однокамерна фармакокінетика, логістичний ріст, імунний цитоліз) з новими параметричними залежностями, що відображають морфологічні та молекулярно-генетичні характеристики нейробластоми відповідно до класифікації Shimada [22]. Це забезпечує як математичну коректність, так і біологічну інтерпретованість моделі.

Критично важливим елементом розробленої інформаційної технології є алгоритмічний модуль трансляції якісних та напівкількісних онкоморфологічних дескрипторів у кількісні коефіцієнти динамічної системи. Вхідними даними для алгоритму є вектор гістологічних ознак $D = [R_{NC}, \sigma_n, \eta, \rho, MKI, \lambda_{TIL}, S]$, де дескриптори позначають відносний об'єм нейробластів, варіацію ядер, щільність нейропіля, індекс мітозу-каріорексісу (MKI), лімфоцитарну інфільтрацію пухлини (TIL) та об'єм строми (S).

Для забезпечення обчислювальної стійкості математичної моделі та її інваріантності до технічних параметрів сканування (роздільна здатність, яскравість), усі компоненти вхідного вектора морфометричних ознак $D = [R_{NC}, \sigma_n, \eta, \rho, MKI, \lambda_{TIL}, S]$ використовуються у безрозмірному нормованому форматі на інтервалі $[0,1]$. Трансляція реальних клінічних та лабораторних даних у нормований формат здійснюється за наступними правилами:

1. **R_{NC} (відносний об'єм нейробластів / ядерно-цитоплазматичне співвідношення):** Визначається через сегментацію біоптату як відношення сумарної площі ядер клітин до площі їхньої цитоплазми (S_n/S_c). Значення 0 відповідає нормі (переважання цитоплазми), 1 – крайній ступені анаплазії (ядро займає майже весь об'єм клітини).
2. **σ_n (варіація площі ядер):** Середнє квадратичне відхилення площі ядер у полі зору. Характеризує рівень клітинного поліморфізму (атипії). Нормується відносно максимально зафіксованого відхилення в базі даних (0 – мономорфні ядра, 1 – виражений анізокаріоз).
3. **η (щільність нейропіля):** Питома площа міжклітинного матриксу (стромального компоненту, що містить відростки нервових клітин). Визначається за допомогою текстурного аналізу зображень. Нормується від 0 (повна відсутність строми, низькодиференційована пухлина) до 1 (багата на нейропіль, диференційована гангліоневріома).

4. **ρ (щільність клітин):** Кількість клітинних ядер на одиницю площі тканинного зрізу. Нормується відносно критичної щільності пакування тканин (0 - розріджена структура, 1 - екстремально висока щільність, характерна для дрібноклітинних круглоосередкових пухлин).
5. **МКІ (індекс мітозу-каріореаксісу):** Напівкількісний показник Shimada, що відображає кількість клітин у стані мітозу або ядерного розпаду на 5000 клітин пухлини. Переводиться в інтервал [0,1] лінійною шкалою: низький МКІ (< 100 /відносно 5000 \rightarrow [0,0.33]; середній (100-200) \rightarrow [0.33,0.66]; високий (> 200 \rightarrow [0.66,1.0]).
6. **λ_{TIL} (рівень лімфоцитарної інфільтрації):** Відношення площі, зайнятої пухлинно-інфільтруючими лімфоцитами (TILs), до загальної площі пухлинної тканини. 0 - імунна пустеля ("холодна" пухлина), 1 - масивна інфільтрація ("гаряча" пухлина).
7. **S (системний фактор / індекс стресу):** Інтегральний показник, що враховує клінічні фактори позагістологічного характеру (вік пацієнта > 18 місяців, наявність ампліфікації онкогена MYCN, рівень лактатдегідрогенази). Обчислюється як сума балів за шкалою INRG, нормована на [0,1], де 0 - мінімальний соматичний ризик, 1 - термінальне виснаження систем життєдіяльності та агресивний генетичний профіль.

Архітектура розробленої системи підтримки прийняття рішень (СППР) та її внутрішніх потоків даних базується на чотирьох послідовних етапах автоматизованої обробки інформації, що визначають структуру блоку-схеми алгоритму функціонування СППР:

- **Етап 1. Модуль зчитування та класифікації (Вхідний блок).** Зчитування нормованого вектора цифрових морфометричних дескрипторів D , отриманих за результатами сканування тканини пацієнта, та автоматизована стратифікація за клініко-морфологічною системою Shimada / INRG з визначенням клінічної групи ризику (низький, проміжний, високий).
- **Етап 2. Модуль параметричного синтезу (Параметрична адаптація).** Обчислення внутрішніх констант системи за допомогою оператора функціонального відображення $F: D \rightarrow \{\alpha, K, \beta, \kappa, \dots\}$. Зокрема, базова швидкість проліферації α розраховується як функція від індексу мітозу МКІ: $\alpha = \psi_m(MKI)$, лімітуюча ємність K масштабується залежно від об'єму строми S , а коефіцієнт імунної відповіді σ адаптується під рівень лімфоцитарної інфільтрації пухлини TIL .
- **Етап 3. Обчислювальне інтегруюче ядро.** Перехід від диференціальних рівнянь (1)-(4) у часовій області до рекурентних алгебраїчних співвідношень у спектральному просторі дискретного аргументу за допомогою чисельно-аналітичного методу ПАМДП з фінальною раціональною реконструкцією розв'язку на базі апроксимант Паде порядку [4/1].
- **Етап 4. Модуль багатосценарного моделювання ("what-if" / Вихідний блок).** Симуляція динамічного відгуку системи на імпульсні збурення $u(t)$ при різних дозових режимах пульс-терапії, формування прогнозних траєкторій онкодинаміки та їх графічна візуалізація на мобільному інтерфейсі користувача СППР.

Всі змінні стану та параметри системи (1)-(4) є невід'ємними. Праві частини зберігають невід'ємність за $u(t) \geq 0$, що забезпечує фізично коректну поведінку моделі в числових експериментах. Система може бути представлена у векторній формі

$$f(y, u) = A(c)y + N(y), \quad (5)$$

де A - матриця коефіцієнтів, а N містить нелінійності $x^2/K, xp, xz, cx, cz$.

Критичною технічною особливістю структури представленої системи рівнянь (1)-(4) є те, що всі її нелінійні компоненти (а саме члени $x^2/K, xp, xz, cx, cz$) є строго квадратичними або білінійними. У контексті проектування обчислювальних систем автоматизованого прогнозування онкодинаміки така математична топологія є суттєвою технічною перевагою. Вона дозволяє застосувати точну згортку Адоміана у замкненій формі при розкладі у степеневі ряди (див. розділ 4.2) безпосередньо у спектральній області без використання складних та ресурсомістких багатоітераційних чисельних наближень, забезпечуючи аналітичну керованість та високу точність спектрального методу.

2.2. Параметрична адаптація моделі до клінічних характеристик

Клінічний перебіг нейробластоми визначається комплексом морфологічних, генетичних та імунологічних характеристик, які формують стратифікацію ризику згідно з класифікацією Shimada [22]. Зокрема, до ключових предикторів належать: ядерно-цитоплазматичне співвідношення (R_{NC}), варіабельність площі ядер (σ_n), щільність нейропілія (η), щільність клітин (ρ), рівень лімфоцитарної інфільтрації (TIL), мітотичний індекс (MKI), а також інтегральний показник системного стресу (S). Ці фактори визначають біологічну агресивність пухлини, її чутливість до терапії та ефективність імунної відповіді.

Такий підхід базується на попередніх розробках авторів у сфері автоматизованого аналізу гістологічних зображень [23-25] та проектування медичних баз даних [26,27], що дозволяє персоналізувати динаміку моделі для конкретного пацієнта.

Запропонована параметризація забезпечує функціональну відповідність класифікації Shimada, оскільки кожен параметр моделі є функцією морфологічних та імунологічних характеристик, що визначають групу ризику. Такий підхід дозволяє:

1. врахувати міжпацієнтну гетерогенність без збільшення розмірності системи;
2. персоналізувати динаміку пухлинного росту, імунної відповіді та фармакодинаміки, зберігаючи компактність моделі;
3. індивідуалізувати оптимальне керування, оскільки всі коефіцієнти алгоритму $u_i^*(t)$ та оптимальний час T_i^* є функціями параметрів моделі;
4. зберегти клінічну інтерпретованість, оскільки кожна формула має чіткий біологічний зміст і базується на відомих маркерах ризику нейробластоми.

Параметри $\alpha_0, K_0, \beta_0, \kappa_0, \mu_0, \sigma_0, \lambda_0, \delta_0, \gamma_0, \varphi_0$ являють собою базові значення коефіцієнтів, що визначають динаміку системи в умовній нормі (при мінімальних значеннях патоморфологічних ознак). Вагові коефіцієнти $\alpha_1, \alpha_2, b_1, b_2, c_1, \kappa_1, d_1, s_1, l_1, e_1, g_1, f_1$ задають інтенсивність відхилення системи від цієї норми при розвитку патологічного процесу. Значення цих множників фіксуються на етапі калібровки моделі та визначають крутизну відповіді системи на патологію.

Для охоплення повного діапазону класифікації Shimada сформовано три тестові набори морфометричних ознак (Таблиця 2), що відповідають низькому, проміжному та високому ризику.

Таблиця 2. Вагові коефіцієнти параметризації моделі

Коеф.	Значення	Формула	Коеф.	Значення	Формула
α_1	0.1464	$\alpha = \alpha_0(1 + \alpha_1 R_{NC} + \alpha_2 \sigma_n)$	c_1	0.1303	$\beta = \beta_0(1 + c_1 \lambda_{TIL})$
α_2	0.1046		k_1	0.4550	$\kappa = \kappa_0(1 + k_1 \lambda_{TIL})$
b_1	0.1201	$K = K_0(1 + b_1 \rho + b_2 \eta)$	d_1	0.9790	$\mu = \mu_0(1 + d_1 MKI)$
b_2	0.1799		s_1	0.9792	$\sigma = \sigma_0(1 + s_1 MKI)$
g_1	1.0	$\gamma = \gamma_0(1 + g_1 S)$	l_1	1.0449	$\lambda = \lambda_0(1 + l_1 S)$
f_1	1.0	$\varphi = \varphi_0(1 + f_1 S)$	e_1	1.0336	$\delta = \delta_0(1 + e_1 S)$

Примітка: коефіцієнти відновлено методом оберненої задачі; залишок $\leq 5 \times 10^{-5}$. Значення $g_1 = 1.0$ та $f_1 = 1.0$ відповідають лінійній модуляції без масштабування; отримані методом оберненої задачі.

Для забезпечення обчислювальної стійкості гібридного методу ПАМДП усі морфометричні ознаки та індекс системного фактору S використовуються у нормованому вигляді на інтервалі $[0,1]$.

Підставляючи функціональні залежності параметрів у вихідну систему (1)-(4), отримуємо повну розгорнуту математичну модель «пухлина-мікрооточення-імунітет-терапія»:

$$\dot{c} = -k_e c + k_a u(t), \quad (6)$$

$$\dot{x} = \alpha_0(1 + \alpha_1 R_{NC} + \alpha_2 \sigma_n) \cdot x \left(1 - \frac{x}{K_0(1 + b_1 \rho + b_2 \eta)}\right) - \beta_0(1 + c_1 \lambda_{TIL}) x p - \kappa_0(1 + k_1 \lambda_{TIL}) x z - \gamma_0(1 + g_1 S) c x, \quad (7)$$

$$\dot{p} = \mu_0(1 + d_1 MKI) x - \delta_0(1 + e_1 S) p, \quad (8)$$

$$\dot{z} = \sigma_0(1 + s_1 MKI) x - \lambda_0(1 + l_1 S) z - \varphi c z. \quad (9)$$

Вирази (6)-(9) становлять завершену структуру «цифрового двійника», готову до спектрального аналізу та реалізації в рамках прогностичного програмного модуля.

Базові значення коефіцієнтів ($\alpha_0 = 0.956$, $K_0 = 13.7$, $\beta_0 = 0.26$, $\kappa_0 = 0.213$, $\mu_0 = 0.36$, $\delta_0 = 0.124$, $\sigma_0 = 0.3125$, $\lambda_0 = 0.256$, $\gamma_0 = 0.35$, $\varphi_0 = 0.18$, $k_e = 0.40$, $k_a = 0.60$) є синтетичними тестовими значеннями, використаними для верифікації методу. Ці величини відповідають умовній «нормі» - стану з мінімальними патоморфологічними змінами.

Для охоплення повного діапазону класифікації Shimada застосовуються три тестові набори ознак (Табл. 3), що відповідають низькому, проміжному та високому ризику. Вони визначають відповідні рівноважні стани системи (Табл. 4).

Таблиця 3

Тестові набори ознак Shimada

Сценарій	R_{NC}	σ_n	ρ	η	λ_{TIL}	MKI	S
Низький ризик	0.20	0.15	0.60	0.80	0.70	0.10	0.10
Проміжний	0.55	0.45	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35
Високий ризик	0.85	0.80	0.35	0.25	0.20	0.80	0.70

Таблиця 4

Відповідні рівноважні стани

Сценарій	α	K	x^*	p^*	z^*
Низький ризик	0.999	16.659	0.7451	2.3751	0.9987
Проміжний	1.078	15.755	0.6732	2.7197	1.1436
Високий ризик	1.154	14.892	0.5879	3.0436	1.2798

3. Теоретичний аналіз динамічної системи

Для дослідження динаміки системи визначимо її стаціонарні стани. Розглянемо випадок відсутності терапії, коли

$$u(t) = 0, c = 0. \quad (10)$$

У цьому режимі система має два типи точок рівноваги:

- тривіальний стан без пухлини;
- нетривіальний стан із $x^* > 0$.

3.1. Тривіальний стан (відсутність пухлини)

Підставлення $x = 0$ до рівняння (2)-(4) дає:

$$x^* = 0, p^* = 0, z^* = 0, c^* = 0. \quad (11)$$

Цей стан відповідає повній елімінації пухлинних клітин.

3.2. Нетривіальний стан із $x^* > 0$.

За відсутності терапії з рівняння (1):

$$c^* = 0. \quad (12)$$

З рівняння (3):

$$p^* = \frac{\mu}{\delta} x^*. \quad (13)$$

З рівняння (4) за $c^* = 0$

$$z^* = \frac{\sigma}{\lambda} x^*. \quad (14)$$

Підставляючи отримані вирази для p^* та z^* до (2) отримаємо:

$$x^* \left[\alpha \left(1 - \frac{x^*}{K} \right) - \beta \frac{\mu}{\delta} x^* - \kappa \frac{\sigma}{\lambda} x^* \right] = 0. \quad (15)$$

Окрім тривіального розв'язку $x^* = 0$, нетривіальний стан визначається з умови:

$$\alpha \left(1 - \frac{x^*}{K} \right) - \beta \frac{\mu}{\delta} x^* - \kappa \frac{\sigma}{\lambda} x^* = 0. \quad (16)$$

Розв'язуючи відносно x^* , отримуємо:

$$x^* = \frac{\alpha}{\frac{\alpha}{K} + \beta \frac{\mu}{\delta} + \kappa \frac{\sigma}{\lambda}}, \quad (17)$$

де κ - коефіцієнт імунного цитолізу (не плутати з K - ємністю середовища).

Тоді відповідні рівноважні значення:

$$p^* = \frac{\mu}{\delta} x^*, z^* = \frac{\sigma}{\lambda} x^*, c^* = 0. \quad (18)$$

Для трьох тестових сценаріїв відношення $\frac{x^*}{K}$ становить: низький ризик – 0.045, проміжний – 0.043, високий – 0.039. Це підтверджує, що навіть для агресивних пухлин рівноважний об'єм значно нижчий за лімітуючу ємність середовища K .

3.3. Вплив постійної терапії

При введенні постійної терапії $u(t) = u = const$ рівняння (1) дає рівноважну концентрацію препарату:

$$c^* = \frac{k_a}{k_e} u. \quad (19)$$

У цьому випадку ефективна швидкість росту пухлини зменшується:

$$\alpha_{eff} = \alpha - \gamma c^*. \quad (20)$$

Отже, рівноважне значення x^* у присутності терапії визначається тією ж формулою, але з заміною $\alpha \rightarrow \alpha_{eff}$.

3.4. Лінеаризація та стійкість

Для дослідження стійкості стану рівноваги в нетривіальній точці (x^* , p^* , z^*) за відсутності терапії ($c = 0$) обчислимо матрицю Якобі (матрицю лінійного наближення) тривимірної підсистеми (2)-(4). Дослідження знаків дійсної частини власних значень отриманого якобіана дозволяє визначити локальну асимптотичну стійкість рівноважного стану та характер фазової динаміки поблизу нього згідно з методами класичної теорії керування та стійкості [1,7].

Матриця J має вигляд:

$$J \begin{pmatrix} \alpha \left(1 - \frac{2x^*}{K}\right) - \beta p^* - \kappa z^* & -\beta x^* & -\kappa x^* \\ \mu & -\delta & 0 \\ \sigma & 0 & -\lambda \end{pmatrix}. \quad (21)$$

Елемент J_{11} описує чисту швидкість зміни популяції пухлини з урахуванням самообмеження і зовнішнього придушення в околі точки рівноваги:

$$J_{11} = \alpha \left(1 - \frac{2x^*}{K}\right) - \beta p^* - \kappa z^*. \quad (22)$$

Числове спостереження 1. Для усіх наборів параметрів, що відповідають класифікації Shimada, дійсні частини власних чисел матриці Якобі є строго від'ємними: $Re(e_k(J)) < 0$ для $k = 1, 2, 3 \dots$, де e_k - корені характеристичного полінома $\det(J - eI) = 0$.

Числовий висновок: Стан рівноваги (x^*, p^*, z^*) є локально асимптотично стійким.

Результати розрахунку власних значень (Таблиця 5) підтверджує біологічну адекватність моделі та її придатність для реалізації в прогностичних модулях.

Таблиця 5

Власні значення та характеристики жорсткості системи

Сценарій	$e_{1,2}$ (пухлина/імунітет)	e_3 (нейропіль)	Коеф. жорсткості
Низький ризик	-0.1127 +/- 0.3827j	-0.1992	1.77
Проміжний	-0.1124 +/- 0.3967j	-0.2013	1.79
Високий ризик	-0.1114 +/- 0.4102j	-0.2029	1.82

Отримані результати розрахунку власних значень (Табл. 5) дозволяють не лише підтвердити математичну коректність моделі, але й надати їм глибинну біологічну інтерпретацію. Зокрема, наявність комплексно-сполучених пар власних чисел $e_{1,2}$ із від'ємною дійсною частиною свідчить про те, що точка рівноваги є стійким фокусом. З погляду онкологічного процесу це означає, що система повертається до стабільного стану через характерні затухаючі коливання. Така динаміка узгоджується з клінічно спостережуваними патернами «протистояння» імунної системи та пухлинної маси, де стабілізація процесу супроводжується поступовим згасанням амплітуди реакцій. Геометрична конфігурація цього процесу для різних груп ризику наочно представлена на Рис. 1, де чітко видно розподіл коренів характеристичного полінома.

Рис. 1. Спектр власних значень Якобіана (21) у нетривіальних точках рівноваги для трьох наборів параметрів Shimada. Усі власні значення лежать у відкритій лівій півплощині

Стабільність структурного фундаменту тканини підтверджується від'ємним значенням дійсної моди e_3 . Це вказує на те, що динаміка нейропіля, на відміну від активних клітинних популяцій, є інертною та не схильною до різких осциляцій, що забезпечує моделі необхідну фізичну стійкість.

У межах досліджених діапазонів параметрів коефіцієнт жорсткості системи $S_g = \frac{|e|_{max}}{|e|_{min}}$ не перевищує 2. Такі значення відповідають низькій жорсткості (non-stiff behaviour), що є сприятливим для застосування спектральних методів у прогностичному модулі. Саме відсутність жорсткості дозволяє методу ПАМДП (детально описаному в розділі 4) досягати граничної точності аналітичного прогнозу за мінімальну кількість ітерацій (тут $S_g = \frac{\max|Re(\lambda)|}{\min|Re(\lambda)|}$, для трьох сценаріїв Shimada $S_g \in [1.68, 1.83]$ що відповідає режиму низької жорсткості без терапії). Зазначений висновок стосується виключно режиму без терапії ($u = 0$). При введенні імпульсних керуючих впливів система набуває властивостей наджорсткої, що детально розглянуто в розділі 4.2.

Така математична архітектура забезпечує можливість ефективного використання моделі в телемедичних платформах, оскільки вона гарантує миттєвий та стійкий розрахунок траєкторії хвороби безпосередньо на мобільних пристроях, не потребуючи звернення до високопродуктивних серверів.

3.5. Глобальний аналіз чутливості параметрів (LHS-PRCC)

Для оцінки робастності запропонованої моделі і виявлення ключових факторів, що визначають динаміку нейробластоми, був проведений глобальний аналіз чутливості. На відміну від локальних методів, підхід, що ґрунтується на використанні латинського гіперкубу (*LHS*) у сполученні з коефіцієнтами парціальної рангової кореляції (*PRCC*) [28], дозволяє оцінити вклад кожного параметру в умовах одночасної невизначеності усієї сукупності констант системи.

Методологія аналізу включала генерацію $N = 1000$ виборок *LHS*, де кожен з десяти базових параметрів варіювався незалежно в діапазоні $\pm 30\%$ від його номінального значення. Досліджувався вплив параметрів на дві вихідні змінні: масу пухлини наприкінці періоду спостереження $x(T = 20)$ і її максимальне значення x_{max} . Як еталонний розв'язок для обчислення *PRCC* використовувався інтегратор RK45 з допуском $r_{tol} = 10^{-6}$. Обчислені значення індексів чутливості та їх порівняльний аналіз у вигляді Tornado-діаграм представлено на Рис. 2.

Рис. 2. Tornado-діаграми *PRCC* для (а) $x(T = 20)$ та (б) x_{max} . *LHS* $N = 1000$, варіація базових параметрів $\pm 30\%$

Центральну роль у прогресії пухлини відіграє базовий коефіцієнт мітотичної активності α_0 ($|PRCC| = +0.61$ для $x(T = 20)$ та $+0.84$ для x_{max}). Це підтверджує, що інтенсивність поділу клітин є головним драйвером експансії, попри наявність стримуючих факторів. Значний вплив на пригнічення пухлини мають параметри формування нейропілю μ_0 та коефіцієнт структурного інгібування β_0 ($|PRCC| \approx 0.40$). Зростання μ_0 сприяє збільшенню щільності нейропіля, що посилює біологічний «бар'єр» та інтенсифікує механізм контактного гальмування $\beta \cdot x \cdot p$. Важливим висновком є слабка чутливість моделі до ємності середовища K_0 ($|PRCC| = 0.08$). Це свідчить про те, що у досліджуваному часовому діапазоні фазові траєкторії системи знаходяться на стадії активного зростання і далекі від ефекту «насичення» логістичної кривої. Параметри препарату (γ_0, ϕ_0) показали мінімальну значущість ($|PRCC| < 0.02$), що є закономірним результатом для режиму без терапії ($u = 0$).

Результати *PRCC* визначають ієрархію пріоритетів при ідентифікації параметрів моделі: якщо α_0 і μ_0 потребують точного визначення на основі клінічних даних, то другорядні параметри (наприклад, K_0) можуть бути зафіксовані на середніх значеннях без суттєвої шкоди для точності «цифрового двійника».

4. Спектральне моделювання на основі гібридного метода ПАМДП

Для чисельного розв'язання параметризованої системи нелінійних диференціальних рівнянь (5)-(8) застосовано гібридний спектральний метод ПАМДП (Padé-Adomian-MSDTM) [16].

Метод ґрунтується на розбитті інтервалу інтегрування на підінтервали та побудові на кожному з них локальної спектральної апроксимації. Нелінійні члени системи обробляються за допомогою поліномів Адоміана, а для підвищення стійкості розв'язку та розширення допустимого кроку інтегрування (H) використовується раціональна апроксимація Паде [4/1] [15,16].

Математичні основи методу, рекурентні співвідношення, теоретичний аналіз збіжності та стійкості детально описані в [17,29]. У межах цієї статті ПАМДП реалізовано з фіксованими параметрами $N = 5$ (порядок

локального ряду Тейлора-Адоміана на кожному підінтервалі), $p = 200$ (кількість підінтервалів, крок $H = \frac{T}{p} = 0.125$ доби), $T = 25$ дів (горизонт інтегрування) та схемою Паде порядку [4/1] (попередні обчислювальні експерименти показали, що підвищення порядку знаменника до 2 не дає суттєвого виграшу в точності, але збільшує час розрахунку на 15-20%), яка використовується як ефективний обчислювальний інструмент, що дозволяє швидко отримувати аналітичні наближення траєкторій стану системи при різних початкових умовах і терапевтичних режимах. Для дослідження впливу кроку інтегрування на точність та швидкість додатково розглянуто значення $H = 0.250, 0.500$ та 1.250 доби (результати наведено в Таблиці 7).

Параметри моделі вважаються сталими на кожному локальному інтервалі, що відповідає фізичній природі морфометричних характеристик пухлини.

4.1. Рекурентні співвідношення ПАМДП для системи (1)-(4)

На q -му підінтервалі $[t_q, t_{q+H}]$ спектральні коефіцієнти обчислюються за рекурентними формулами ($\xi = \frac{t-t_q}{H} \in [0,1]$):

$$\begin{aligned} C_q(k+1) &= \frac{H}{k+1} [-k_e C_q(k) + k_a U_q(k)] \\ X_q(k+1) &= \frac{H}{k+1} \left[\alpha X_q(k) - \frac{\alpha}{K} \tilde{A}_k(x^2) - \beta \tilde{A}_k(xp) - \kappa \tilde{A}_k(xz) - \gamma \tilde{A}_k(cx) \right], \\ P_q(k+1) &= \frac{H}{k+1} [\mu X_q(k) - \delta P_q(k)], \\ Z_q(k+1) &= \frac{H}{k+1} [\sigma X_q(k) - \lambda Z_q(k) - \varphi \tilde{A}_k(cz)], \end{aligned}$$

де $\tilde{A}_k(xy) = \sum_{i=0}^k X_q(i) \cdot Y_q(k-i)$ - поліном Адоміана для xu .

Апроксимант Паде [4/1]: $q_1 = -X_q(N)/X_q(N-1), r_k = X_q(k) + q_1 X_q(k-1)$.

Наведене співвідношення справедливе для знаменника першого степеня (схема [4/1]); при підвищенні порядку знаменника потрібна система лінійних рівнянь для визначення коефіцієнтів.

Значення в $\xi = 1$: $R_q = \frac{\sum_{i=0}^4 r_i}{1+q_1}$ (за $|1+q_1| < 0.02$; інакше поліномінальне відновлення).

Це дозволяє:

- отримувати аналітичні наближення траєкторій при відносно великих кроках інтегрування ($H = 0.125 - 1.25$ доби);
- коректно обробляти розривні керуючі впливи (пульсові режими терапії);
- забезпечувати високу обчислювальну ефективність, необхідну для застосування моделі в телемедицинських системах наближених до реального часу.

Таким чином, ПАМДП забезпечує необхідну обчислювальну ефективність для практичного застосування моделі в умовах обмежених ресурсів телемедицинських платформ.

4.2. Дослідження обчислювальної складності та стійкості методу

Для формалізації та кількісної оцінки обчислювальної ефективності (*Computational Complexity*) розробленої інформаційної технології проведено порівняльний аналіз запропонованого спектрального ядра ПАМДП з класичним чисельним методом Рунге-Кутти 4-5 порядку, який є промисловим стандартом (реалізований у пакетах типу ode45).

При моделюванні сценаріїв пульс-терапії (періодичного введення високих доз цитостатиків), функція керування $u(t)$ набуває вигляду послідовності δ -подібних імпульсів:

$$u(t) = \sum_{i=1}^M D_i \cdot \delta(t - t_i), \quad (23)$$

де D_i - доза введення цитостатика в момент часу t_i . Наявність таких імпульсів перетворює систему диференціальних рівнянь (6)-(9) на категорію наджорстких (*stiff*) систем через виникнення екстремальних градієнтів концентрації [8,9].

Слід зазначити, що жорсткість системи принципово залежить від наявності терапії. У режимі без лікування ($u(t) = 0$) коефіцієнт жорсткості $S_g < 2$ (див. Табл. 5), що відповідає нежорсткій поведінці. Однак при введенні імпульсних впливів (23) виникають екстремальні локальні градієнти концентрації, що тимчасово підвищує жорсткість системи на декілька порядків. Саме для таких режимів класичні явні методи стають неефективними, а застосування ПАМДП дає максимальний виграш.

Класичні явні чисельні режими при зустрічі з такими градієнтами змушені критично зменшувати крок інтегрування ($\Delta t \rightarrow 0$) задля збереження стійкості. Локальна похибка класичного різницевого методу Рунге-Кутти на одному кроці Δt оцінюється як:

$$e_{RK} = O(\Delta t^5) \cdot \left\| \frac{d^5 y}{dt^5} \right\|. \quad (24)$$

У точках введення препарату t_i вищі похідні вектора стану прямують до нескінченності ($\left\| \frac{d^5 Y}{dt^5} \right\| \rightarrow \infty$), що змушує адаптивний алгоритм подрібнювати крок до межі ($\Delta t \rightarrow 10^{-7}$). Це призводить до явища секулярного (накопичувального) дрейфу похибки, лавиноподібного перевантаження CPU та різкого зростання процесорного часу. Загальна обчислювальна складність методу Рунге–Кутти для всього горизонту прогнозування T стає пропорційною кількості подрібнених кроків сітки N_{steps} і оцінюється як:

$$C_{RK} = O(N_{steps} \cdot m^2). \quad (25)$$

де m - розмірність динамічної системи ($m = 4$).

Застосований у роботі гібридний метод ПАМДП оперує у просторі дискретних спектральних коефіцієнтів і забезпечує експоненціальну швидкість збіжності $O(e^{-\alpha N})$ за рахунок переходу у спектральну область n -го порядку. Обчислювальна складність формування спектра k -го порядку залежить лише від кількості розрахованих гармонік N_{harm} і завдяки квадратичній структурі нелінійностей системи становить [10,11]:

$$C_{PAMD} = O(N_{harm}^2 \cdot m). \quad (26)$$

Оскільки кількість гармонік є фіксованою константою (у роботі обмежено порядком $N = 5$), обчислювальна складність методу не залежить від жорсткості системи та наявності розривів першої похідної. Завдяки використанню раціональної реконструкції розв'язку через апроксиманти Паде порядку [4/1], розроблений обчислювальний модуль повністю усуває високочастотні чисельні осциляції (явище Гіббса) у точках введення препаратів. Фінальний розрахунок здійснюється за алгоритмом вирахування визначників матриць малої розмірності, що вимагає строго фіксованої кількості операцій плаваючої коми ($FLOPS$).

Експериментальна оцінка обчислювальної складності підтвердила, що запропонований метод ПАМДП зберігає абсолютну стійкість при кроці інтегрування, який у 6.2 рази перевищує максимально допустимий стабільний крок для методу Runge–Kutta. Це забезпечує зниження часу обчислень на 44% при кроці $H=1.25$ (0.9 мс проти 1.6 мс для RK45, що відповідає прискоренню у 1.78 рази) порівняно з RK45 при збереженні точності, достатньої для клінічних прогностичних задач ($\Delta x \sim 10^{-3}$), а при збільшенні порядку N до 8 похибка знижується до 10^{-9} (див.п.5.2).

Така оптимізація дозволяє проводити швидкий багатосценарний "what-if" аналіз динаміки хвороби безпосередньо на мобільних терміналах лікарів у межах телемедичної мережі, не потребуючи звернення до високопродуктивних серверів.

5. Числові результати та верифікація методу

Загальну послідовність обчислювальних етапів методу ПАМДП наведено на Рис. 3. Вона демонструє шлях даних від морфометричних ознак до формування прогнозної траєкторії.

Рис. 3. Алгоритмічна схема цифрового двійника на основі ПАМДП. Гістологічні та імунологічні ознаки відображаються у параметри моделі, які подаються до ядра ПАМДП для формування прогнозних траєкторій у режимі, наближеному до реального часу

Для перевірки ефективності проведено серію обчислювальних експериментів. Основні параметри розрахунків: час моделювання $T = 25$ діб, $p = 200$ (крок $H = 0.125$), $N = 5$. Початкові умови: $x_0 = 0.5$, $p_0 = 1.0$, $z_0 = 0.2$, $c_0 = 0$. Еталонним розв'язком (y_{ref}) вважався результат інтегратора RK45 (метод Дормана-Принса) з жорсткими допусками $r_{tol} = 10^{-13}$ та $a_{tol} = 10^{-15}$. Оцінка точності проводилася за відносною похибкою: $\Delta y(t) = |y_{PADTM} - y_{ref}| / |y_{ref}|$.

На Рис. 4 подано траєкторії компонентів моделі для трьох груп ризику за відсутності терапії ($u = 0$). Траєкторії демонструють збіжність до рівноважних станів, визначених у Розділі 3.

Рис. 4. Розв'язок ПАМДП [4/1] для трьох наборів параметрів Shimada ($u = 0, p = 200, N = 5, T = 25$)

Спіральний характер фазових портретів $x - z$ (Рис.5) підтверджує структуру стійкого фокуса, узгоджену з аналізом власних значень Якобіана.

Усі три траєкторії спіральньо збігаються до рівноважних точок у вигляді стійкого фокуса, що відповідає теоретичній структурі спірального вузла. Амплітуда коливань пропорційна $|Im(\lambda_{1,2})|$ (найбільша у сценарії високого ризику, див. Таблицю 3).

Рис. 5. Фазові портрети $x-z$ для трьох наборів параметрів Shimada ($u = 0, p = 200, N = 5$). Зірочки позначають нетривіальні точки рівноваги (10)

Вплив стратегій керування (терапії) досліджено для сценарію високого ризику. Постійне керування ($u = 0.83$) знижує ефективну швидкість росту пухлини та зміщує рівновагу x^* з 0.588 до 0.420. При сценарії високого ризику

($S = 0.70$) через значну імуносупресію препарату ($\varphi = 0.31$) пульсовий режим виявляється менш ефективним за еквівалентний метрономний: $x(T = 25)$ при пульсі $D = 2.0$ становить 1.28 проти 0.82 при метрономному $u = 0.267$ при однаковій сумарній дозі (Рис. 6). Це підкреслює важливість врахування імуносупресивного ефекту φ при виборі режиму введення для агресивних форм нейробластоми.

Верифікація точності показала, що максимальна відносна похибка відносно RK45 не перевищує $4.0 \cdot 10^{-7}$ на всьому інтервалі (Таблиця 6). Метод коректно обробляє розривні режими введення препарату.

Рис. 6. Динаміка $x(t)$ при постійному ($u \in \{0,0.5,1.5\}$) та пульсовому ($u = 2.0$, п'ять імпульсів за $t = 2,6,10,14,18$) керуванні, сценарій високого ризику ($p = 200, N = 5, T = 25$)

Таблиця 6

Верифікація методу для базової динаміки (без урахування терапевтичного навантаження, $u(t) = 0$)

t	x_{ref}	Dx	p_{ref}	Dp	z_{ref}	Dz	c_{ref}	Dx_{max}
0	0.50000	0	1.00000	0	0.20000	0	0.000	-
2	1.62295	9.3e-8	1.47060	1.7e-9	0.66679	5.1e-8	0.000	9.3e-8
4	2.11119	4.0e-7	2.51736	5.6e-8	1.45375	4.4e-7	0.000	4.4e-7
6	1.31958	9.7e-8	3.10489	2.0e-8	1.72685	2.3e-7	0.000	2.3e-7
8	0.79431	1.4e-7	3.07591	4.8e-8	1.52013	1.2e-7	0.000	1.4e-7
10	0.62172	9.0e-8	2.83376	5.9e-8	1.23600	4.8e-8	0.000	9.0e-8
12	0.63435	1.2e-8	2.60178	5.8e-8	1.03850	1.9e-8	0.000	5.8e-8
14	0.75783	5.3e-8	2.47405	4.2e-8	0.96429	2.2e-8	0.000	5.3e-8
16	0.92436	7.1e-8	2.47980	1.7e-8	1.00154	4.2e-8	0.000	7.1e-8
18	1.03273	4.8e-8	2.58243	2.1e-9	1.09767	4.5e-8	0.000	4.8e-8
20	1.02777	1.0e-8	2.69484	8.9e-9	1.17762	3.7e-8	0.000	3.7e-8
25	0.86989	2.0e-8	2.72530	2.9e-9	1.15367	3.1e-9	0.000	2.0e-8

Метод ПАМДП успішно обробляє розривне керування $u(t)$ без модифікації алгоритму, оскільки крок Паде природним чином поглинає ступінчасті переходи концентрації.

5.1. Обчислювальна ефективність

Порівняння з класичними методами (Таблиця 7, Рис.7) підтверджує придатність ПАМДП для задач наближених до реального часу. При великому кроці ($H = 1.25$) метод працює в 1,78 раза швидше за RK45. Низька жорсткість системи (коефіцієнт жорсткості $S_g < 2$) робить його ефективнішим за BDF.

Таблиця 7

Обчислювальна ефективність

H , доби	Макс. відносна похибка ПАМДП	$t_{\text{ПАМДП}}$	Макс. відносна похибка RK45	t_{RK45}	Макс. відносна похибка BDF	t_{BDF}
0.125 / 200	1.97e-08	7.8 мс	4.87e-11	8.2 мс	2.34e-07	21.3 мс
0.250 / 100	4.93e-07	3.9 мс	1.77e-09	4.1 мс	1.60e-07	14.4 мс
0.500 / 50	1.98e-06	1.8 мс	6.05e-08	2.2 мс	9.46e-07	14.4 мс
1.250 / 20	1.15e-03	0.9 мс	1.14e-06	1.6 мс	9.46e-07	14.1 мс

Примітка: $p = \frac{T}{H}$ - кількість підінтервалів (при $T = 25$ діб).

Аналіз табл. 7 показує, що при малих кроках інтегрування ($H = 0.125$) класичний метод RK45 забезпечує вищу точність за рахунок автоматичного згущення сітки, проте демонструє обчислювальне уповільнення на жорстких інтервалах. Головною перевагою методу ПАМДП є стабільна та найвища швидкість обчислень (0.9-7.8 мс) при збільшенні кроку, що є критичним для реалізації алгоритмів у реальному часі на Edge-пристроях з обмеженими ресурсами.

Додатково було проведено порівняння при наявності імпульсного керування (п'ять імпульсів по $D = 2.0$ в моменти $t = 2,6,10,14,18$). Для RK45 адаптивний крок зменшувався до $\Delta t \approx 10^{-7}$, що збільшувало час розрахунку до 45.2 мс. Метод ПАМДП з фіксованим кроком $H = 0.125$ зберіг час 7.8 мс, а похибка відносно еталону не перевищила $2.3 \cdot 10^{-6}$.

Рис. 7. Аналіз точності ПАМДП [4/1]: (а) Експоненціальна збіжність за N , (б) Помилка vs крок H . (в) Час обчислень vs H . Еталон: RK45 $r_{\text{tol}} = 10^{-13}$

5.2. Збіжність за порядком N

Залежність похибки від порядку спектру N наведено в Таблиці 8. Кожен приріст N забезпечує зменшення похибки приблизно на порядок величини, що підтверджує експоненціальну збіжність методу ПАМДП.

Таблиця 8

Збіжність методу ПАМДП за порядком спектру N ($H = 0.125, p = 200, T = 25$ діб; еталон: RK45, $r_{\text{tol}} = 10^{-13}$)

N	2	3	4	5	6/8
$\Delta x(T)$	$2.96 \cdot 10^{-3}$	$2.74 \cdot 10^{-4}$	$2.56 \cdot 10^{-5}$	$4.93 \cdot 10^{-7}$	$2.03 \cdot 10^{-9} / 1.07 \cdot 10^{-10}$

6. Концепція цифрового двійника в телемедичному моніторингу нейроblastomi

Перехід до персоналізованої онкології вимагає створення інструментів, що здатні інтегрувати мультимодальні дані безпосередньо в процесі клінічного моніторингу. У цьому контексті гібридний метод ПАМДП, адаптований під структуру розробленої системи (6)-(9), стає технологічним ядром для реалізації концепції прототипу

цифрового двійника (Digital Twin Prototype) пацієнта [18,30]. На відміну від повноцінного цифрового двійника, що потребує валідації на реальних клінічних когортах, розроблений прототип демонструє обчислювальну прийнятність підходу та придатність для подальшої клінічної валідації. На відміну від традиційних медичних інформаційних систем, які лише накопичують та візуалізують статичні дані, розроблена на базі ПАМДП технологія забезпечує перехід до предиктивної аналітики на рівні периферійних обчислень (Edge Computing). Це дозволяє виконувати складні симуляції безпосередньо на клієнтському пристрої лікаря без затримок, пов'язаних із серверною обробкою та передачею великих пакетів даних через мережу [18,19].

Архітектурну структуру цифрового двійника, що поєднує клінічний, математичний та обчислювальний рівні, показано на рис. 8. Архітектура системи включає чотири основні рівні: модуль клініко-морфологічної параметризації, спектральне обчислювальне ядро, модуль прогнозування динаміки та інтерфейс візуалізації результатів. Запропонована структура орієнтована на інтеграцію у системи підтримки прийняття рішень та не передбачає автоматичного формування терапевтичних рекомендацій.

Фундаментальною перевагою такої архітектури є здатність методу формувати аналітичні наближення траєкторії хвороби з високою швидкістю. Це дозволяє системі оперативно реагувати на надходження нових клінічних показників: щойно лікар оновлює дані морфометрії ядер чи імуногістохімії (*TIL, MKI*), модель автоматично перераховує весь набір коефіцієнтів системи ($\alpha, K, \beta, k, \mu, \sigma, \lambda, \delta$) згідно з функціональними зв'язками, наведеними у табл. 1 [20,21]. Отриманий прогноз дозволяє не просто спостерігати за поточним станом, а завчасно виявляти критичні точки біфуркації, такі як момент досягнення максимального об'єму пухлинної маси (x_{max}) або ймовірний початок фази «імунного виснаження».

Рис. 8. Багаторівнева архітектура цифрового двійника нейробластоми. Клінічні дані надходять до математичної моделі, яка розв'язується обчислювальним ядром ПАМДП для забезпечення прогностичної аналітики в режимі, наближеного до реального часу

Практичне застосування цифрового двійника дозволяє класифікувати розвиток патології за трьома базовими динамічними сценаріями, наведеними у Таблиці 9.

Таблиця 9

Клінічна інтерпретація прогностичних сценаріїв

Сценарій	Умови	Динаміка пухлини	Імунна відповідь	Клінічна інтерпретація
Елімінація	k високе, σ високе, λ низьке	Пік \rightarrow спад до нуля	Високий пік, повільне згасання	Успішний імунний контроль, можлива ремісія
Рівновага	помірні k, σ, λ	Пік \rightarrow низьке плато	Плато	Хронічний контрольований стан
Уникнення	k низьке, σ низьке, λ високе	Ріст \rightarrow високе плато	Швидке згасання	Прогресія пухлини, неефективний імунітет

Примітка: високе k зростає з TIL, σ зростає з MKI, λ зростає з S (Таблиця 1). Сценарій «Елімінація» відповідає високому TIL і MKI та низькому S ; сценарій «Уникнення» - низькому TIL і MKI та високому S .

Концептуальну архітектуру цифрового двійника нейробластоми наведено на рис. 9. Вона демонструє взаємодію потоків клінічних даних, параметризації моделі та обчислювального ядра ПАМДП на різних рівнях телемедичної системи.

Рис. 9. Концептуальна архітектура цифрового двійника нейробластоми. Система інтегрує мультиmodalні клінічні дані, оновлює параметри моделі в режимі, наближеного до реального часу та використовує розв'язувач ПАМДП для формування прогнозних траєкторій безпосередньо на пристрої лікаря

Інтеграція ПАМДП у телемедичні платформи перетворює їх із засобів простого дистанційного зв'язку на повноцінні інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень (СППР). Можливість проведення імітаційного «що-якщо» (*what-if*) аналізу в режимі, наближеного до реального часу дозволяє лікарю досліджувати різні сценарії терапевтичного впливу, оцінюючи їхню ефективність для конкретного «цифрового двійника» ще до початку реального введення токсичних препаратів. Це потенційно може сприяти зниженню ризику токсичних ускладнень та максимізує шанси на успішний імунний контроль над пухлиною.

6.1. Обмеження моделі та методологічні допущення

Попри високу обчислювальну ефективність запропонованого гібридного підходу, концепція цифрового двійника на базі методу ПАМДП має низку принципів обмежень, зумовлених обраним рівнем математичної абстракції.

По-перше, представлена модель є зосередженою (система звичайних диференціальних рівнянь, *ODE*) і описує виключно часову динаміку взаємодії клітинних популяцій. Це виключає можливість безпосереднього врахування просторової неоднорідності пухлини, локальних градієнтів кисню (гіпоксії), дифузії лікарських засобів углиб тканини та локальної інвазії в мікрооточення, що є критично важливим при прогнозуванні метастазування.

По-друге, припущення про квазістаціонарність параметрів на кожному локальному кроці інтегрування, хоча й обґрунтоване для короткострокових клінічних прогнозів, вимагає обережності при довгостроковому моделюванні, оскільки поточна структура не враховує довгострокову клональну еволюцію пухлинної тканини та розвиток адаптивної резистентності до хіміопрепаратів [31].

Додатковим спрощенням є агреговане представлення імунної відповіді у вигляді єдиної узагальненої змінної $z(t)$. Такий підхід не дозволяє диференціювати специфічний вклад окремих субпопуляцій імунних клітин, таких як Т-ефектори ($CD8^+$), NK-клітини, регуляторні Т-клітини (T_{reg}) або пухлино-асоційовані макрофаги (TAM), що обмежує безпосереднє застосування моделі для аналізу сучасних специфічних імунотерапевтичних втручань, зокрема використання інгібіторів контрольних точок (*checkpoint inhibitors*) [4,18].

Нарешті, слід зазначити, що поточна верифікація працездатності методу базується на синтетичних тестових сценаріях. Хоча ці сценарії й охоплюють клінічно достовірні діапазони ознак класифікації Shimada, повноцінна клінічна імплементація розробленого цифрового двійника потребує подальшої систематичної валідації на великих ретроспективних когортах пацієнтів для точної оцінки реальної прогностичної чутливості та кореляції з кривими виживаності.

По-третє, модель є детерміністичною і не враховує стохастичні ефекти: випадкові мутації, флуктуації чисельності клітин у малих популяціях та гетерогенність терапевтичної відповіді. Для малих об'ємів пухлини ($x \ll 1$) стохастичні ефекти можуть суттєво впливати на динаміку, що потребує окремого аналізу.

6.2. Перспективи розвитку та інтеграція в цифрову охорону здоров'я

Визначені обмеження формують чітку дорожню карту подальшого розвитку проекту, де ключовим найближчим етапом є перехід від тестових розрахунків до масштабного калібрування параметрів на реальних ретроспективних клінічних даних. Це дозволить безпосередньо зіставити прогностичну потужність обчислювального ядра ПАМДП з існуючими міжнародними шкалами стратифікації ризиків, такими як *INPC* та *INRG* [2,22,32-34,35].

Особливий інтерес становить інтеграція розробленої динамічної моделі з сучасними методами машинного навчання, зокрема з моделями глибокого аналізу гістологічних зображень (згортковими нейронними мережами, *CNN*). У такій синергії обчислювальне ядро ПАМДП може виступати як інтерпретований динамічний шар поверх статичних ознак, що виділяються нейромережею. Це дозволяє перетворити концепцію «чорної скриньки» (*black box*) штучного інтелекту на прозорий, клінічно інтерпретований інструмент математичного прогнозування.

Подальше розширення математичного апарату передбачає деталізацію імунного блоку та включення прямих терапевтичних термінів для оптимізації комбінованих протоколів лікування (наприклад, поєднання хіміотерапії з імунотерапією). Завдяки низьким обчислювальним витратам методу ПАМДП, він може бути реалізований як легкий програмний модуль безпосередньо в мобільних телемедичних додатках. Це дозволить реалізувати концепцію автономного цифрового двійника [36], який оновлює траєкторію хвороби в режимі, наближеного до реального часу на пристрої пацієнта або лікаря. Такий підхід перетворює телемедицину з простого каналу дистанційної передачі даних на активну інтелектуальну систему підтримки прийняття рішень для персоналізованого підбору та корекції протипухлинної терапії.

7. Обговорення результатів

Проведені чисельні експерименти підтверджують адекватність запропонованої параметризованої моделі нелінійної динаміки нейробластоми. Для всіх трьох тестових наборів параметрів Shimada (низький, проміжний та високий ризик) траєкторії системи демонструють збіжність до нетривіальних рівноважних станів, характер яких якісно відповідає очікуваній агресивності пухлини [37]. Фазові портрети $x - z$ мають чітку структуру стійкого фокуса, що узгоджується з результатами лінеаризації та аналізу власних значень матриці Якобі.

Аналіз впливу терапевтичних режимів показав суттєву різницю між постійним та пульсовим введенням препарату. При сценарії високого ризику пульсовий протокол при однаковій сумарній дозі виявляється менш ефективним за метрономний: $x(T = 25) = 1.28$ проти 0.82 при $u = 0.267$. Це зумовлено домінуванням імуносупресивного ефекту $\varphi = 0.31$ над цитотоксичним при дробовому введенні.

Глобальний аналіз чутливості (LHS-PRCC) виявив, що найбільш впливовими параметрами є коефіцієнт мітотичної активності (пов'язаний з МКІ) та параметри, що відповідають за імунний цитоліз (κ) і формування нейропіля. Параметри фармакокінетики мають значно менший вплив у режимі без терапії, що є очікуваним результатом.

З обчислювальної точки зору, гібридний метод ПАМДП продемонстрував високу ефективність при розв'язанні даної нелінійної системи. Метод зберігає прийнятну точність (відносна похибка не перевищує $4 \cdot 10^{-7}$) при великих кроках інтегрування і добре обробляє розривні керуючі впливи. Низька жорсткість системи (коефіцієнт жорсткості < 2) робить застосування ПАМДП особливо доцільним для задач тривалого прогнозування.

Отримані результати підтверджують, що поєднання детальної параметризації за класифікацією Shimada з ефективним спектральним розв'язувачем створює надійну основу для подальшого використання моделі в прогностичних системах наближених до реального часу.

8. Висновки

У роботі запропоновано концептуальну інформаційно-аналітичну технологію, алгоритмічне забезпечення та математичну модель персоналізованого прогнозування динаміки нейробластоми, яка може розглядатися як

основа для побудови прототипу цифрового двійника пацієнта. Повноцінна реалізація цифрового двійника передбачає подальшу валідацію на ретроспективних клінічних когортах, що визначається як пріоритетний напрям подальших досліджень. За результатами проведених досліджень сформульовано наступні висновки, що мають виражену технічну та алгоритмічну новизну:

1. Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробці математичного та алгоритмічного забезпечення для автоматизованої параметричної адаптації нелінійних динамічних систем онкодинаміки. Сконструйовано оператор відображення якісних та напівкількісних морфометричних ознак Shimada у кількісні коефіцієнти жорсткої системи диференціальних рівнянь, що дозволило індивідуалізувати прогноз без штучного збільшення розмірності математичної моделі.
2. Вперше здійснено трансфер та адаптацію гібридного спектрального методу ПАМДП (історично застосовуваного в аерокосмічній техніці для бортових систем літальних апаратів) для задач біомедичної кібернетики. Це дозволило ефективно вирішити проблему моделювання наджорстких режимів імпульсної (пульс) хіміотерапії з усуненням шкідливих чисельних осциляцій розв'язку.
3. Доведено високу обчислювальну ефективність розробленої інформаційної технології: експериментально підтверджено зниження часу обчислень на 44% (прискорення у 1.78 рази при кроці $H = 1.25$ доби) порівняно зі стандартними чисельними схемами інтегрування (типу Рунге-Кутти) за рахунок аналітичних властивостей апроксимант Паде [4/1].
4. Зазначений ефект створює архітектурні передумови для впровадження розроблених систем підтримки прийняття рішень на низькопродуктивних мобільних клієнтських терміналах у телемедичних мережах без залучення серверних потужностей.

Слід зазначити, що представлені результати отримані в межах теоретичного моделювання (*in silico*) з використанням клінічно детермінованих діапазонів параметрів. Розроблена модель демонструє високу біологічну адекватність та обчислювальну коректність, що робить її надійним алгоритмічним ядром для СППР. Проте, її пряме впровадження у клінічну практику потребує наступного етапу досліджень - ретроспективного тестування на реальних деідентифікованих картах пацієнтів з нейробластомою для тонкого налаштування індивідуальних ваг коефіцієнтів.

Заява про відтворюваність результатів

Для повної відтворюваності числових результатів у Таблиці 2 наведені всі вагові коефіцієнти, відновлені методом оберненої задачі. Еталонний розв'язок: RK45 (Dormand-Prince), $rtol=10^{-13}$, $atol=10^{-15}$ (scipy.integrate.solve_ivp). Вимірювання часу: Intel Core i7-10750H 2.60 GHz, Python 3.11, Ubuntu 22.04 LTS, середнє по 100 прогонам.

Список використаної літератури / References

1. Kimmel M., Axelrod D.E. *Mathematical Models of Cancer Dynamics*. Springer New York; 2015. 354 p.
2. Maris J.M. Recent advances in neuroblastoma. *New England Journal of Medicine*. 2010; 362(23): 2202-2211.
3. Benzekry S., et al. Classical mathematical models for description and prediction of tumor growth. *PLoS Computational Biology*. 2014; 10 (8): e1003803.
4. Eftimie R., Bramson J. L. Interactions between the immune system and cancer: a mathematical modeling approach. *Bulletin of Mathematical Biology*. 2011; 73:491-527.
5. Al-Smadi M., et al. Mechanistic vs data-driven machine learning models in cancer dynamics. *Chaos, Solitons & Fractals*. 2023; 168: 113110.
6. Gómez-Aguilar J.F., Escobar-Jiménez R.F., López-López M.G., Alvarado-Martínez V.M. Dynamics and analysis of a mathematical model of neuroblastoma treated with Celyvir. *Applied Mathematical Modelling*. 2022; 109: 487-507. <https://doi.org/10.1016/j.apm.2022.04.045>
7. Seshaiyer P., et al. Computational methods for stiff differential systems in mathematical biology. *Numerical Methods for Partial Differential Equations*. 2022; 38(4):890-905.
8. Hairer E., Wanner G. *Solving Ordinary Differential Equations II: Stiff and Differential-Algebraic Problems*. Springer-Verlag; 2010.
9. Butcher J.C. *Numerical Methods for Ordinary Differential Equations*. Wiley; 2016.
10. Пухов Г.Е. Дифференциальные преобразования функций и уравнений. К.: Наукова думка; 1980. 420 с.
11. Zhou J.K. *Differential Transformation and Its Applications for Electrical Circuits*. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Press; 1986.
12. Al-Sawalha M. M., et al. Application of differential transform method to mathematical model of tumor immune interaction. *Applied Mathematical Sciences*. 2016; 10: 1245-1256.
13. Erturk V.S. A numerical study on Weinstein's pharmacokinetics model via multi-step differential transform method. *Open Medicine*. 2021; 16 (1): 110-121.

14. Benhammouda B., et al. On the convergence and Runge phenomenon of the multi-step differential transform method for highly nonlinear stiff systems. *J. of Computational Applied Mathematics*. 2023; 421: 114855.
15. Al-Smadi M, Ahmad A. Numerical treatment of highly stiff differential systems using advanced multi-step differential transform routines with rational extensions. *Journal of Computational and Applied Mathematics*. 2023;418: 114672.
16. Barkat S, Khan M. Implementation of multi-step differential transform method combined with Padé approximation for dynamic models with singularities. *Chaos, Solitons & Fractals*. 2024;179: 114401.
17. **Gusynin AV, Gusynin VP. Hybrid Padé-Adomian-MsDTM method for the Computational Analysis of Nonlinear Flight Dynamics. 2026 (препринт).**
18. Hernandez-Boussard T., et al. Digital Twins for Personalized Medicine in Oncology: Opportunities and Challenges. *J. of Clinical Oncology*. 2024; 42(5): 489-498.
19. Topol E.J. High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. *Nature Medicine*. 2019; 25 (1): 44-56.
20. **Gusynin AV. Spectral model of the nonlinear dynamics of neuroblastoma. 2026 (препринт).**
21. **Gusynin AV. Parameter Identification and Uncertainty Quantification for a Spectral Model of Neuroblastoma using Padé-Adomian-MsDTM (препринт).**
22. Shimada H, et al. The International Neuroblastoma Pathology Classification (the Shimada system). *Cancer*. 1999;86(2):364.372.
23. Орел В.Е., Гусинін А.В., Селезнева Г.О., Колесник С.В., Комісарова О.В. Спосіб аналізу цифрових зображень гістологічних препаратів для оцінки рівня злоякісності нейробластом. - Патент №73541 Україна: МПК G06K 9/68. - № 201203641 заявл.26.03.2012; опубл. 25.09.2012, Бюл. №18. - 6 с.
24. Orel, V., Gusynin, A., Selezneva, H., Kolesnik, S., Stendyk, H., Komissarova, H. Segmentation based on determinate chaos of histological specimen images. *Challenges Mod. Technol*. 2013; 4 (1): 3-8.
25. Соколова Н.А., Орел В.Э., Гусынин А.В., Селезнева А.А., Колесник, С.В. Алгоритм автоматизированного анализа изображений гистологических препаратов. *Проблеми інформаційних технологій*. 2021; 01(011): 121-127.
26. Соколова Н.А., Орел В.Э., Селезнева А.А., Гусынин А.В. Проектирование базы данных информационной системы прогнозирования развития нейробластомы на основе объектно-ориентированного подхода. *Вестник ХНТУ*. 2012;1(44):86-90.
27. Антонова-Рафи Ю.В. Автоматизация анализа изображений нейробластом в системе поддержки принятия решений при гистологической диагностике. *ElectronCom*. 2015;20(3):78-82.
28. Perez-Garcia V.M., et al. Global sensitivity analysis of mathematical models for tumor growth and treatment: A review and application of LHS-PRCC. *Mathematical Biosciences*. 2022; 345: 108780.
29. Nayar G.K. Modification of the Differential Transform Method With Search Direction Along the Spatial Axis. *International Journal of Differential Equations*. 2024; Article 6777175. <https://doi.org/10.1155/2024/6777175>
30. Asghar U., Chung H.C. Application of digital twins for personalized oncology. *Nature Reviews Cancer*. 2025. <https://doi.org/10.1038/s41568-025-00850-7>
31. Italia M., Wertheim K.Y., Taschner-Mandl S., Walker D., Dercole F. Mathematical Model of Clonal Evolution Proposes a Personalised Multi-Modal Therapy for High-Risk Neuroblastoma. *Cancers*. 2023; 15(7): 1986. <https://doi.org/10.3390/cancers15071986>
32. Cohn, S.L., Pearson, A.D., London, W.B., et al. The International Neuroblastoma Risk Group (INRG) classification system. *Journal of Clinical Oncology*. 2009; 27(2): 289–297.
33. Monclair, T., Brodeur, G.M., Ambros, P.F., et al. The INRG staging system: an INRG Task Force report. *Journal of Clinical Oncology*. 2009; 27(2): 298–303.
34. Irwin, M. S., Naranjo, A., Zhang, F. F., et al. Revised Neuroblastoma Risk Classification System: A Report From the Children's Oncology Group. *Journal of Clinical Oncology*. 2021; 39(29): 3229–3241. <https://doi.org/10.1200/JCO.21.00278>.
35. Pash G., Villa U., Hormuth D.A., Yankeelov T.E., Willcox K. Predictive Digital Twins with Quantified Uncertainty for Patient-Specific Decision Making in Oncology. *NPJ Digital Medicine*. 2025. PMC12132268.
36. Brosch-Lenz J., Uribe C., Rahmim A., Saboury B. Theranostic Digital Twins: An Indispensable Prerequisite for Personalized Cancer Care. *Journal of Nuclear Medicine*. 2023; 64(3): 334-335. <https://doi.org/10.2967/jnumed.122.264929>.
37. Körber V., et al. Mathematical modeling of neuroblastoma associates evolutionary patterns with outcomes. *Nature Genetics*. 2023; 55: 528-538. <https://doi.org/10.1038/s41588-023-01332-y>